

Христианизация Европы в I-XI вв. Вехи истории

Н.Т. Энеева

Институт всеобщей истории Российской академии наук
119334, г. Москва, Ленинский проспект, д.32а
Institut of World History of the Russian Academy of Sciences
Leninsky Prospect, 3a, Moscow 119334 Russia
e-mail: eneeva-nt@yandex.ru

Ключевые слова: христианизация, христианская миссия, православная Европа первого тысячелетия по Рождестве Христовом, крещение варварских народов Европы, становление европейских наций и государств.

Key words: Christianization, Christian mission, Orthodox Europe of the first millennium after the Nativity of Christ, baptism of the barbarian peoples of Europe, the formation of European nations and states.

Резюме: В статье рассматривается вопрос о почитании раннехристианских святых Западной Европы и их влиянии на формирование современных европейских наций и образование национальных европейских государств. Подчеркивается вероисповедное духовное единство христианского мира первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Обращается внимание на преемственную связь западноевропейского монашеского движения IV-VI вв. с развитием института монашества на Христианском Востоке. Отмечается решающее значение этапов христианизации народов Европы для генезиса семантического пространства современного европейского культурного ландшафта.

Abstract: The article deals with the question of veneration of the early Christian saints of Western Europe and their influence on the formation of modern European nations and the formation of European nation-states. The religious spiritual unity of the Christian world of the first millennium after the Nativity of Christ is emphasized. Attention is drawn to the continuity of the Western European monastic movement of the IV-VI centuries with the development of the institution of monasticism in the Christian East. The decisive importance of the stages of Christianization of the peoples of Europe for the genesis of the semantic space of the modern European cultural landscape is noted.

[**Eneeva N.T.** Christianization of Europe in the I-XI centuries. Milestones of history]

«То, что европейская цивилизация зиждется на основании христианских ценностей, является неоспоримым фактом, независимо от того, признают это светские деятели или нет. Подлинным источником тех благородных устремлений, которыми славится Европа - заботы о ближнем,

уважения свободы человека, терпимости к чуждому мнению - является христианская проповедь о любви к Богу и человеку как Его образу ... Вне связи со своим первоисточником любые ценности и идеалы, какими бы светлыми и вдохновляющими они не казались, способны утратить свой смысл ... Пытаясь использовать нечто из христианского наследия, но забыть о Христе, европейцы породили невиданные в истории трагедии. ... Мы, христиане Востока и Запада, можем и должны указать иной путь европейской мысли. ... Церкви, хранящие верность апостольскому преданию в вопросах, затрагивающих христианское миропонимание, должны сегодня вместе выступить в защиту основополагающих ценностей христианства. Тема нынешней встречи ... напоминает нам о незыблемом основании нашей веры, о наших общих корнях, о том, что должно объединять христиан Востока и Запада», - говорилось в приветственном слове Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II на открытие в Вене международной конференции «Дать душу Европе. Миссия и ответственность Церквей» 3 мая 2006 г. (Патриаршее приветствие участникам международной конференции «Дать душу Европе. Миссия и ответственность Церквей»)

Возрождение почитания Православной Церковью общехристианских святых первого тысячелетия Западной Европы было одной из задач, поставленных Святителем и чудотворцем Русского Зарубежья Иоанном (Максимовичем), архиепископом Шанхайским и Сан-Францисским, возглавлявшим Западноевропейскую кафедру Русской Православной Церкви Заграницей в 1951-1962 гг. Его труды были продолжены созданным по его благословию в Калифорнии Братством прп. Германа Аляскинского, которым были переведены и изданы жития святых Западной Европы, собранные в VI в. святителем Григорием Турским «*Vita Patrum*». «*Блаженной памяти архиепископ Иоанн (Максимович) завещал православным христианам свою любовь к святым западных стран*», - писал о нем его духовный сын и преемник в деле изучения западноевропейской православной святости иеромонах Серафим (Роуз) (О. Серафим (Роуз) Православная Галлия).

В 1952 г. свт. Иоанн сделал на Архиерейском Синоде Зарубежной Церкви доклад «О почитании святых, просиявших на Западе», в котором были поименованы основные столпы Православия в Европе первого тысячелетия и кратко освещена история ее христианизации (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 498-515). Этот доклад, наряду с другими источниками, лег в основу решения Святейшего Синода Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 г., а также 14 мая и 28 декабря 2018 г. о включении в православный месяцеслов ряда имен западноевропейских святых, сыгравших решающую роль в христианизации Европы в первом тысячелетии нашей эры, а именно: священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; †177 г.); мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; †177 г.); мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; † ок. 177 г.); мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; † ок. 177 г.); священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.); мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; † ок. 290 г.); мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III - нач. IV вв.); святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 января; † 429 г.); святителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; † 448 г.); преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; † до 450 г.); святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; † после 460 г.); святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; † 479 г.); преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; † 512 г.); святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; † 576 г.); преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; † 1053 г.); преподобного Галла (16/29 октября; † 650); преподобного Колумбана, игумена Люксейского (23 ноября / 6 декабря; † 615); преподобного Фридолина Зекингенского (6/19 марта; † 540); мученика Викентия Сарагосского; мученицу Викторину Кордубскую; мученика Ерминингельда; преподобного Осию Кордубского; мученицу Евлалию Барселонскую; мученицу Леокардию Толецкую; преподобного Емилиана Кукуллата; святителя Мартина Бракарского; 72 мучеников, в Кордубе пострадавших (Журналы

заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви).

Жития великих святых Западной Европы, почитание которых было повсеместным в Христианском мире в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, - сщмч. Климента, папы Римского (25 ноября/ 8 дек.; † 101 г.), сщмч. Ириней Лионского (23 авг./ 5 сент.; † 202 г.), свт. Мартина Турского (25 окт./ 12 ноября; † 400 г.), прп. Иоанна Кассиана Римлянина (28 фев./13 мар.; † 435 г.), свт. Льва Великого, папы Римского (18 фев./3 марта; † 461 г.), прп. Венедикта Нурсийского (14/27 марта; † 543 г.), свт. Григория Великого, Двоеслова, папы Римского (12/25 марта; † 604 г.), сщмч. Мартина папы Римского (14/27 апр.; †655 г.) - входят в «Книгу житий святых» (Четьи-Минеи) (ок.1700 г.) святителя Димитрия Ростовского (28 окт./10 нояб.; † 1709 г.).

В докладе 1952 г. святитель Иоанн (Максимович) не оставляет сомнений (высказывавшихся, в частности, проф. В.В. Болотовым) в том, что христианское просвещение Галлии было положено учеником апостола Павла Трофимом: «*В Арле, - пишет он, - первую церковь устроил ученик ап. Павла св. Трофим*» (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 509). Сомнения проф. Болотова были связаны с тем, что святитель Григорий Турский упоминает имя Трофима в одном списке со святыми, дата жизни которых доподлинно известна, такими как сщмч. Сатурнин, пострадавший в Тулузе в середине третьего века: «*Итак, в Галлию были посланы: в Тур - епископ Катиан, в Арль - епископ Трофим, в Нарбонн - епископ Павел, в Тулузу - епископ Сатурнин, в Париж - епископ Дионисий, в Клермон - епископ Стремоний, в Лимож - епископ Марциал*» (Святитель Григорий Турский, 1987).

На протяжении первых веков христианской проповеди в Европе именно Арль оставался главным церковно-административным центром для епархий, создававшихся не только на территории нынешней Франции, но и в Испании, и на Британских островах. На состоявшемся в 314 г. Арльском церковном соборе, созванном по инициативе императора Константина по вопросу ереси донатизма, присутствовало не менее 33 епископов (судя по сохранившимся подписям), из

которых 16 представляли епархии на территории современной Франции, преимущественно южных ее регионов. Три епископа представляли Британию. Показательно, что не было ни одного представителя северных областей континента, среди которых проповедь шла более трудно и христианизация которых завершалась уже на несколько столетий позже (Болотов, 1994: 287).

Одним из древнейших христианских центров православной Галлии был также римский город Лугундум - современный Лион, расположенный севернее Арля по реке Роне, первый епископ которого, сщмч. Пофин, происходил с Православного Востока. Второй епископ Лиона - знаменитый раннехристианский богослов и апологет Ириней Лионский, принявший мученический венец во время третьих лионских гонений в 202 г., был учеником сщмч. Поликарпа, епископа Смирнского, который, в свою очередь, был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свидетельством масштаба христианской проповеди в Западной Европе к концу второго века нашей эры может служить тот факт, что после третьей волны опустошительных антихристианских гонений в Лионе практически не осталось жителей - город к началу третьего века был полностью христианским (Архиепископ Серафим (Дулгов)).

Третий важнейший христианский центр первых веков - на северо-западе Франции - город Тур, связан с именем великого православного святого, равно почитаемого на Востоке и на Западе - святителя Мартина, епископа Турского (ок. 400 г.). Одним из подвигов свт. Мартина Турского было искоренение языческого идолопоклонства в большей части Галлии; бесстрашно путешествуя по стране, он проповедовал в самых глухих местах, совершая чудеса исцелений и основывая храмы. Свт. Мартин является основоположником монашества в Галлии. Будучи поставлен по требованию народа епископом города Тур, святитель Мартин создал вблизи своей епископской кафедры монастырь Мармутье, который *«приобрел впоследствии громкую славу и имел великое значение в истории монашества не только в Галлии, но и на всем Западе»* (Димитрий Ростовский, свт., 1904: 290). *«Сердцем христианской жизни древней православной Галлии было монашество. Православное*

монашество возникло на галльской почве почти сразу же, как молва о великих египетских Отцах достигла Запада; и с тех пор, как христианской Галлии был дан пример собственного великого преподобного отца, свят. Мартина Турского, число ее монахов измерялось тысячами, из которых около 2 000 присутствовали на похоронах свят. Мартина в 397 году» (Отец Серафим (Роуз) Православная Галлия).

Свт. Мартин «*послужил просвещению не только Галлии-Франции, но и Ирландии, так как св. Патрик, просветитель ее, был его близким родственником и находился под его духовным влиянием*» (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 508). Слава и популярность свт. Мартина в первом тысячелетии христианской истории Европы была огромна: по словам автора его жития аббата Одо, в почитании его «*поистине объединился весь мир*»; «*к его святой могиле устремляются многоязыкие толпы людей из неведомых стран, так что мы по справедливости можем сказать о Мартине: "Вся земля стремится видеть его"... Где бы ни царило имя Христа, там и почитают Мартина*» (Аббат Одо, 2005). По кончине святителя Мартина город Тур стал национальным французским духовным центром, в который устремлялись за духовной поддержкой как простолюдины, так и короли: так, королева Франции св. Клотильда (†533 г.) по кончине своего супруга короля Хлодвига - крестителя и создателя Франкского государства - провела последний период жизни в Туре в монастыре св. Мартина, занимаясь благотворительностью и исполняя тем один из заветов этого святого, который в православных святцах именуется Мартином Милостивым (Димитрий Ростовский, свт., 1904: 281).

Наконец, в V в. на южном побережье Галлии, недалеко от Канн, на острове Лерин был основан знаменитый впоследствии Леринский монастырь, через который прошли многие миссионеры и основатели новых монастырей на Западе.

Святитель Иоанн (Максимович) подчеркивает, что историей своего основания Леринский монастырь напрямую связан с восточной монашеской традицией - молитвенной, аскетической, богословской: «*Первое монашество на Западе тесно связано с Востоком. - пишет он. - [...] Одним из*

рассадников на западе был Леринский монастырь. Житие основателя его св. Гонория сохранилось в панегирике ему ученика его Илария, епископа города Арля. Из него известно, что св. Гонорий путешествовал со своим братом по Египту и Палестине, по возвращении откуда создал свой монастырь в Лерине. [...] В том же монастыре подвизался св. Викентий Леринский, чтимый на Востоке еще более, чем на Западе, учитель Церкви, погибший около 450 года и оставивший труд свой о Священном Предании» (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 504-505).

Большое влияние на духовные традиции Леринского монастыря оказал святой, почитаемый и восточным, и западным христианским миром - прп. Иоанн Кассиан Римлянин, некоторое время подвизавшийся в Лерине, а затем основавший в Марселе обитель во имя св. Виктора Марсельского, где ныне покоятся его мощи. *«Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, - пишет о. Серафим (Роуз) в предисловии к «Жизни Отцов» свт. Григория Турского, - так досконально постиг духовное учение египетских отцов, что его книги стали основным фундаментом подобной монашеской традиции Запада. Главный рассадник православного монашества в Галлии V века, Лерин, вырос исключительно под влиянием монашеской традиции Востока»* (Отец Серафим (Роуз) Пролог). *«Благодаря Кассиану, - отмечает о. Иоанн Мейендорф, - монахи Лерина усвоили восточный идеал: аскетический подвиг как условие для стяжания Божественной благодати»* (Протопресвитер Иоанн Мейендорф, 2000: 109). Леринский монастырь сыграл впоследствии большую роль в христианизации не только Галлии, но и Британии и Ирландии. *«Через Леринский монастырь в Востоком связаны также Англия и Ирландия, так как он явился духовной опорой просветившего Англию преподобного Августина и его сподвижников; жил там некоторое время и просветитель Ирландии св. Патрикий»* (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 505).

Таким образом, первая волна христианизации Европы шла с юга на север, среди первых духовных центров центральной Европы были, помимо Арля (лат. Arelatus), еще два

города на южном побережье Галлии (Франции) - Марсель (древнегреческая колония Massalia) и Канны (лат. Cannae). Если первый стал на долгое время церковно-административным центром Галлии, то второй и третий города связаны с возникновением и распространением на европейском континенте института монашества.

В становлении института монашества раннехристианской Европы особая роль принадлежит великому святому, создателю западного образца иноческого устава прп. Венедикту (Бенедикту) Нурсийскому (†543 г.) - православному подвижнику середины первого тысячелетия по Р.Х. Орден «бенедиктинцев», в основу которого положен устав св. Венедикта, - явление более позднее (уже средневековой, католической Европы XII-XIII вв.). Основатель множества монастырей на западе, прп. Венедикт ориентировался на тип общежительного монастыря, созданного прп. Пахомием Великим в IV в. Египетской Фиваиде; создавая свой знаменитый устав (Regula Benedicti), он пользовался трудами как блж. Августина, так и свт. Василия Великого и прп. Иоанна Кассиана Римлянина. Характерно для времени прп. Венедикта, что свой знаменитый монастырь Монте-Кассино (529 г.) он установил на горе, где язычники приносили жертвы Аполлону, предварительно сокрушив идолов, и что посвятил он его свт. Мартину Милостивому Турскому. Монашеский устав прп. Венедикта стал основой деятельности множества монастырей, создававшихся в Европе в первом тысячелетии. Житие прп. Венедикта было написано свт. Григорием Великим, папой Римским в VI в., и в VIII в. переведено на греческий язык папой Захарией - греком по национальности. С этих пор почитание прп. Венедикта и как великого наставника монашества, и как чудотворца, стало повсеместным в Христианском мире. Одним из свидетельств почитания преподобного как великого православного святого уже после разделения восточного и западного христианства (1054 г.), в том числе и на Руси, является, например, его изображение на фреске в алтаре церкви Спаса Преображения на Нередице (1199).

В своем послании к Римлянам апостол Павел говорит о намерении идти проповедовать в Испанию (Рим. 15/2). Однако

не существует документированных подтверждений тому, что такое путешествие святого апостола состоялось (Болотов, 1994: 280). В любом случае не вызывает сомнения, что «христианство в Испании явилось очень рано» (Болотов, 1994: 283). На этой территории, практически полностью латинизированной в годы римского правления, христианская проповедь началась одновременно с проповедью в Галлии - в первые же десятилетия ее распространения. Существует испанская легенда о проповеди в Испании апостола Иакова Зеведеева, с именем которого связан паломнический маршрут в Сантьяго де Компостелла - второй после Рима паломнический центр Европы на протяжении полутора тысяч лет. Достоверно известно, в то же время, что апостол Иаков Зеведеев принял мученический венец в Иерусалиме, где был усечен, мечем. Испанское предание гласит, что мощи его были перевезены учениками апостола на Пиренейский полуостров.

Рукописные источники конца первого тысячелетия повествуют о миссионерах-епископах, посланных в Испанию апостолами Петром и Павлом или их учениками (так называемыми «мужами апостольскими») и основавших церковные кафедры в ряде городов. Это: свв. Торкват Кардисский, Ктесифон Вергский, Секунд Авильский, Индалеций Уркийский, Эсихий Гибралтарский, Евфразий Ангухарский, Цецилий Гранадакский (Болотов, 1994: 280). Большинство из них стали мучениками. Об успехе их проповеди свидетельствует, в частности, тот факт, что на соборе 306 г. в Гранаде присутствовало 19 епископов из разных испанских городов. Одним из великих светильников Испанской Церкви был епископ Кордувейский Осия (259-359), игравший большую роль в подготовке и проведении Первого Вселенского Собора 325 г. в Никее (ему принадлежала и сама идея созыва собора, донесенная им до императора), ревностно отстаивавший Православие против арианской ереси.

Если первый этап христианизации Европы это период мучеников за веру (в период гонений), становления монашества и образования церковно-административных округов, то второй этап связан с массовым крещением варварских народов Западной Европы произошедшим в период, когда после

принятия православного Символа Веры на Первом Вселенском Соборе 325 г. и осуждения на нем арианской ереси последовала долгая арианская смута, преодоленная окончательно богословским и исповедническим подвигом Свв. Отцов-Каппадокийцев только на Втором Вселенском Соборе в 381 г. За время, прошедшее между этими соборами, сын св. императора Константина - Констанций, принявший арианское вероисповедание, активно способствовал благому делу крещения европейских народов - но крещению в арианство. Позднее в арианство перешли готские племена, принятые в 376 г. императором-арианином Валентом под покровительство империи. Активно крестил языческие народы в арианство епископ Вульфила, христианин по рождению, попавший к готам в плен, и переведший Библию на готский язык. В результате на долгие два с половиной века арианство стало восприниматься варварскими народами империи как своего рода признак их этно-конфессиональной идентичности, отличавший их от галло-римлян, исповавшихся Православие, с которыми они воевали.

Третий этап связан с принятием Православия уже правителями варварских политических объединений, что как правило полагало начало существованию новых - национальных - государств Западной Европы. Так, крещение короля Хлодвига с его дружиной в 496 г. повлекло за собой массовое крещение франков, созыв первого Франкского Церковного собора в 511 г., принятие христианского государственного закона - «Салической правды» (*Lex salica*); с этого времени начинается история Православной Франции. После крещения Хлодвига и его дружины его победы над другими варварскими племенами означали победу над арианами и распространение Православия и поэтому благословлялись святителями Франции и Рима. В Англии таким же этапом национальной истории было крещение в 597 г. короля Кента Этельберта и десяти тысяч его подданных благодаря православной миссии, пришедшей из Галлии с благословения Римского первосвященника. В Испании конец господства арианства и национальное объединение были следствием перехода в Православие короля вестготов Рекарда в 589 г., благодаря проповеди свт. Леандра Севильского, сподвижника свт. Григория Великого.

Большую роль в христианизации Европы играли благочестивые христианские исповедницы: так, святая королева Клотильда, по словам святителя Иоанна (Максимовича), *«для Франции имеет то же значение, что для Руси св. Ольга, и для Чехии св. Людмила, для Римской империи св. Елена»* (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 507). По преданию, три золотые лилии, ставшие национальным символом Франции, были даны Клотильдой Хлодвигу перед решающим сражением как символ Пресвятой Троицы, с которым он одержал победу, подобно тому, как одержал ее Константин Великий с знаменем Креста на стяге. Крещению короля Кентского Этельберта способствовала его благочестивая супруга Берта, дочь французского короля, по-видимому, запросившая свт. Григория Великого, папу Римского, о посылке в Кент специальной православной миссии.

Современницей св. Клотильды была прп. Женевьева Парижская († 512 г.), которая почитается святой покровительницей не только Парижа, но и всей Франции. Рожденная в языческой семье, она с раннего детства, выбрала христианский монашеский путь, на который была благословлена свт. Германом Оксерким († 448 г.). Самым большим чудом, совершенным по ее молитвам, было спасение в 451 г. Парижа от разорения гуннами предводительствуемыми Атиллой. *«Память о том чуде не только хранится в предании, но и отмечена колонной, сооруженной на месте, до коего дошел Атилла»* (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 507), по непонятным причинам обошедший Париж и направившийся далее на запад, к Орлеану. Важным свидетельством духовного единства христианского мира в середине первого тысячелетия по Рождестве Христовом является уважение, с которым говорил о прп. Женевьеве Парижской прп. Симеон Столпник, (Антиохийский, 1/14 сент; †459 г.) слышавший о ней от приходивших к нему паломников. Прп. Женевьева способствовала своей деятельностью формированию святынь и облика православной Франции: она убедила власти воздвигнуть собор над мощами св. Дионисия, первого Парижского святителя. Впоследствии собор был

перестроен в храм ее имени - Сен-Женевьев, в нем пожелала быть похороненной королевская чета Хлодвига и Клотильды, которые при жизни слушали советы св. Женевьевы, касавшиеся, в частности, помилования осужденных. Именно король Хлодвиг перенес столицу Франции в Париж. Завершает утверждение Христианства во Франции свт. Герман, епископ Парижский († 576), чудотворец.

На Британских островах сложились к VI веку два центра христианского просвещения. Один - основанный Святым Патриком Ирландским, который положил начало Ирландскому монашескому движению, сыгравшему большую роль в довершении христианизации Европы и укоренению его в сознании новых европейских народов. Особая специфика феномена ирландского монашества и процесса распространения христианства среди кельтского населения заключалась в том, что территория Ирландии, в отличие от значительной части Британии, никогда не находилась под властью римлян. Здесь не было создано больших городов, которые на римской территории естественно становились церковно-административными центрами, и опорой епископской власти поэтому стали исключительно монастыри, возникшие на этой земле в большом количестве. Второй особенностью был миссионерский, можно сказать «романтический» дух переживания монашества кельтами, который выражался в потребности проповедью Евангелия спасать другие народы. Эта духовная «пассионарность», надолго определившая характер ирландского православия первых веков, позволила довершить христианизацию континента на трудных для миссии территориях северной Европы и Скандинавии.

Другой церковный центр Британских островов возник в 597 г. в Кенте, решающая роль в просвещении которого принадлежит св. Григорию I Великому (Двоеслову), папе Римскому, направившему в конце VI в. из созданного им миссионерского монастыря св. ап. Андрея Первозванного миссию из сорока монахов во главе с будущим архиепископом свт. Августином, хиротонисанном в Арле на новосозданную кафедру в Кент (почему главой Английской Церкви по сей день является архиепископ Кентерберийский). Тем самым к началу

VII столетия на Британских островах возникли два типа церковной организации, которые были приведены к согласию «великим святителем Англии - святым Феодором из Тарса, греком, другом преподобного Максима Исповедника и архиепископом Кентерберийским (602-690; память 19 сентября). Административные и организаторские способности римлян соединились со строгой монашеской духовностью кельтов - из этого и произросла Английская Церковь» (Протоиерей Андрей Филлипп, Дмитрий Лапа).

К ранним свидетельствам о возникновении христианских церквей в Германии относится сообщение сщмч. Иринея Лионского в книге «Против ересей» (конец II в.) о созидании церквей среди кельтов и германцев по берегам Рейна. Местные предания говорят о воинах и каменотесах, принявших святое крещение от сосланного римской властью на каменоломни Паннонии антиохийского епископа Кирилла (правил в 279-301 гг) (Болотов, 1994: 296). На соборе в Арле 314 г, среди галльских епископов присутствовали два епископа с германских территорий - Кельна и Трира. В целом христианизация на территории Германии шла медленнее и позднее, чем в Галлии, Испании и Британии. Местное население трудно принимало христианскую проповедь и либо оставалось к ней равнодушным, либо даже изгоняло или убивало своих королей, принявших крещение. Так, обращенные в христианство св. Килианом государи Тюрингии герцог Гоцберт и его сын Хетан II, были убиты своими языческими подданными, пытавшимися обратить их в свою веру.

С конца VII в. на Германскую территорию распространилась деятельность англосаксонских миссионеров, побудительным мотивом которых являлось желание крестить своих сородичей - германские племена англов, саксов и ютов, оставшихся на континенте после того, как, с уходом римлян в первые годы пятого столетия, часть этих племен завоевала юго-восточную часть Британии, оттеснив коренное население бриттов и кельтов на северо-запад острова. Англосаксонский миссионер св. Виллиброд пытался проповедовать на континенте, но ему удалось крестить лишь несколько десятков человек.

Решающее значение имела миссионерская деятельность

святителя Бонифация (†754 г.), жившего в VIII веке, которого называют «апостолом Германии». Англосакс по рождению, он с детства почувствовал призвание к монашеству, а в 717 г. возрасте 40 лет навсегда оставил Англию ради миссии среди соплеменников на материке. Таким образом, вторая волна христианизации Европы, начавшаяся в VIII веке, шла уже с севера на юг, - с Британских островов на северные и северо-восточные области европейского континента, довершая дело миссии среди трудно поддававшихся ей варварских народов севера.

«Священномученик Бонифаций Кредитонский (754; память 5 июня) - святой из Девона - сакс по отцовской линии и кельт по материнской, отправившийся, по благословению Римских пап, одним из которых был грек Захарий, обращать ко Христу языческую Европу в первой половине VIII века» (Протоиерей Андрей Филлипс, Дмитрий Лапа) - «совершал свое служение в эпоху, последовавшую за великим переселением народов. Ее отличительными чертами были политическая и экономическая нестабильность ... отсутствовала налаженная церковная структура. Следствием отсутствия церковной проповеди стала реакция язычества, которое во многих областях страны стало возвращать утраченные позиции» (Иг. Евфимий (Моисеев)). Своей задачей св. Бонифаций видел «установление на христианизированных землях канонического церковного порядка». Убедившись на месте в крайней запущенности миссионерского дела на землях Саксонии и Тюринии, он обратился за поддержкой в Рим к папе Григорию II, от которого получил официальные полномочия римского миссионера. Три года св. Бонифаций помогал св. Виллиборуду, епископу Утрехта, затем основал миссионерский монастырь в земле Гессен, после чего возведен был папой Григорием II в сан епископа. Ему удалось переломить общее настроение язычников, срубив в одном из германских сел посвященный «богу грома» дуб, на месте которого святитель возвел часовню, освятив ее в честь Спасителя. Вокруг святителя сплотилась группа единомышленников, с помощью которых он создавал новые епархии и поставил их церковную жизнь на канонические основания. Свт. Бонифаций пользовался огромным авторитетом

как у клира и паствы, так и у всех трех пап, на время которых пришлось его служение Церкви: Григория II, Григория III, Захарии. Папа Захария назначил св. Бонифация примасом Германии. В 742 или 743 г. состоялся первый восточнофранкский Собор, за которым последовали другие, принявшие ряд дисциплинарных декретов для духовенства, а также устав прп. Венедикта Нурсийского для монашествующих. В 951 г. св. Бонифаций помазал на царство Пипина Короткого, способствовал тем самым сближению Каролингов и церковным центром в Риме. *«Священномученик Бонифаций явился основоположником новой эпохи в жизни Западной Европы, был непосредственным участником тех процессов, которые [...] сформировали лицо средневековой Европы»* (Иг. Евфимий (Моисеев)). Его деятельность способствовала сплочению и национальной самоверификации народов Европы, а также структурной организации их духовной и общественной жизни.

Последние миссионерские труды в Западной Европе принадлежат просветителю Скандинавии св. Ансгару, жившему уже в эпоху, когда свв. равноап. Кирилл и Мефодий просвещали славянский мир. *«Позже началось просвещение христианством Северо-Восточной Европы. - пишет святитель Иоанн (Максимович) - С ним связаны святительские труды святителя Ансгария, епископа Гамбургского и потом Бременского... В 831 г. посвящается во епископа Гамбургского и всех народов Севера»* (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 511).

Как и святой Бонифаций, свт. Ансгарий, действовал уже как представитель Римской церкви. Однако, говорит святитель Иоанн, *«нет никаких данных предполагать, что св. Ансгарий был орудием в руках Римского престола для утверждения его владычества и проводником тех идей, которые привели к отделению Рима ... Святой Ансгарий служил не политическим целям, а Христу, и печать его апостольства - страны, им ко Христу приведенные. Позднейшее отпадение их не умаляет его служения, как и служения св. Мефодия - отпадение на многие века Моравии и Паннонии. В различных местах вселенной праведники Христа Единому Богу работали, единым духом водились и купно Им прославлены. Волна революций и*

реформаций уничтожила их мощи на Западе, как дошедши до нашего Отечества коснулась кощунственно и русских святых. Она пыталась уничтожить их память, как Иулиан Отступник сжигал святые мощи преподобных. Но они ликуют в Церкви небесной, а мы должны еще более славить их труды, прославляя тем Бога, творящего через них чудеса» (Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович), 1998: 511-515).

Таким образом, следует подчеркнуть, во-первых, духовное единство христианского мира первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Апостолы и их ученики в равной мере разнесли Благою Весть по всему пространству тогдашней «ойкумены» - территории Римской империи. По словам одного из главных поборников «Патристического возрождения» на Западе в XX в. кардинала Ив Конгара, которые приводит в своем исследовании о Православной Галлии о. Серафим (Роуз): *«Христианин IV или V века чувствовал бы себя менее обескураженным формами благочестия, принятыми в XI веке, чем такой же христианин, живущий в XI веке, - формами XII-ого. В переходный период от одного века к другому произошел огромный разрыв. Это изменение имело место только на Западе, где-то между концом XI века и в начале XII все как-то трансформировалось. На Востоке такого глубокого изменения взглядов не произошло; там, определенно, Христианство сегодня все еще имеет такую же форму, какой она была тогда и какой она была на Западе до конца XI века»* (Ив Конгар, 1959: 39).

Во-вторых, важным фактом являются восточные корни монашеского движения на Западе. Как писал игумен братства прп. Германа Аляскинского Герман (Подмошенский): *«Любовь к пустыни впервые зародилась в христианских общинах Палестины и Египта. Позднее идеальное представление об этом образе жизни проникло во многие другие страны мира: в Грецию, Италию, Англию, Ирландию, Францию (Галлию). Центральной фигурой в этом западном движении был преподобный Иоанн Кассиан, который в IV веке отправился в Египет, чтобы изучить монашеские традиции и учение, а потом этими знаниями поделился со своими соотечественниками в Галлии. Этот "исход в пустыню"»*

породил святых, чьи жизни были отмечены святостью не в меньшей степени, чем жизни их предшественников на Среднем Востоке» (Иг. Герман (Подмошенский), 2005).

И в-третьих, хотелось бы еще раз подчеркнуть тот очевидный факт, что «топология» современной Европы - это топология христианской святости. Обмирщенная культура Европы последующих веков связала с историческими названиями светские обмирщенные ценностные смыслы. Следует, однако, не забывать, что Парижский Монмартр - это изначально не центр художественной «богемь», но «Гора мучеников», на которой пострадал за Христа первый Парижский святой - Дионисий, пронесший, по преданию, свою отрубленную голову до порога храма, где только и скончался (сюжет жития, с которым связана иконография этого святого); что Санкт-Галлен в Швейцарии возник близ места отшельничества апостола Галла, ученика св. Колумбана, который в свою очередь был преемником миссии св. Патрика; и что Канны - не город актеров, а географический исток великой монашеской традиции Западной Европы, получившей свое вдохновение от великих православных Отцов так называемой «Египетской Фиваиды».

ЛИТЕРАТУРА

- Аббат Одо. 2005. Житие святителя Григория Турского. - В кн.: Vita Patrum: Житие отцов, составленное святителем Григорием Турским. Предисловие отца Серафима (Роуза) / пер. с латин. и фр. яз. на англ. осуществлен о. Серафимом (Роузом) и Полом Бартлетом; пер. на рус. Лидии Васениной; ред. и вступ. материал о. Серафима (Роуза). М.: Братство преп. Германа Аляскинского Платина, Калифорния [и др.], (ОАО Можайский полигр. комб.). 413, [2] с.: ил., карт., портр.
- Архиепископ Серафим (Дулгов). 2011. О православных святых Франции, так мало знакомых русским людям; о том, какими праведниками прославились Лион, Марсель и Париж, и как определить, православный святой или католический». 9 августа 2011. [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.pravmir.ru/episkop-serafim-dulgov-pravoslavnye-svyatye-francii/>
- Архиепископ Шанхайский, Сан-Францисский Иоанн (Максимович). 1998. Доклад Архирейскому Синоду РПЦЗ 1952 г. О почитании святых, просиявших на Западе. - В кн.: Святитель Русского Зарубежья вселенский чудотворец Иоанн. Сост. А. Леднёв, Е. Лукьянов. М.:

- Православный паломник. 702 с.
- Болотов В.В. 1994. Лекции по истории Древней церкви. Т. 2: История церкви в период до Константина Великого. 234, [21] с.
- Герман (Подмошенский), игум., 2005. Предисловие. - В кн.: Vita Patrum: Житие отцов, составленное святителем Григорием Турским. Предисловие отца Серафима (Роуза) / пер. с латин. и фр. яз. на англ. осуществлен о. Серафимом (Роузом) и Полом Бартлетом; пер. на рус. Лидии Васениной; ред. и вступ. материал о. Серафима (Роуза). М.: Братство преп. Германа Аляскинского Платина, Калифорния [и др.], (ОАО Можайский полигр. комб.). 413, [2] с.: ил., карт., портр.
- Григорий Турский. 1987. История франков. Изд. подгот. В. Д. Савукова; отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Наука, 462 с.
- Евфимий (Моисеев), иерод. 2003 Святой Бонифаций - апостол Германии [Электронный ресурс]. - URL: <https://pravoslavie.ru/1462.html>
- Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 г. (Журнал № 14); от 14 мая 2018 г. (Журнал № 27); от 28 декабря 2018 г. (Журнал № 123). [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.patriarchia.ru>
- Конгар Ив 1959. Через девять столетий. Фордхэм. (Congar Y. After Nine Hundred Years, New York, 1959. 150 p.).
- Мейендорф И., прот. 2000. Единство империи и разделение христиан. - В кн.: **Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно-христианская мистика**
Сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. М.: Институт ДИ-ДИК, 2000. 576 с
- Патриаршее приветствие участникам международной конференции «Дать душу Европе. Миссия и ответственность Церквей» [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/109509.html>
- Святитель Димитрий Ростовский. 1904. Житие святого Мартина Милостивого, епископа Турского. - В кн.: Житие святого Мартина Милостивого, епископа Турского. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского: 12 кн., 2 кн. доп. М.: Моск. Синод. тип., 1903-1916.
- Протоиерей Андрей Филлипс, Дмитрий Лапа. 2013. Святые Британии с нами. 15 августа 2013. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.pravoslavie.ru/put/print63445.htm>
- Отец Серафим (Роуз) 2005. Пролог православных святых Запада». - В кн.: Vita Patrum: Житие отцов, составленное святителем Григорием Турским. Предисловие отца Серафима (Роуза) / пер. с латин. и фр. яз. на англ. осуществлен о. Серафимом (Роузом) и Полом Бартлетом; пер. на рус. Лидии Васениной; ред. и вступ. материал о. Серафима (Роуза). М.: Братство преп. Германа Аляскинского Платина, Калифорния [и др.], (ОАО Можайский полигр. комб.). 413, [2] с.: ил., карт., портр.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023